

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Юлдашев Икромжон Иброхим угли

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ,
ЗАТЯГИВАЮЩЕГОСЯ ТИПА**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL